

ENTRE PADRÕES E DESCOBERTAS: UM OLHAR PARA O PENSAMENTO ALGÉBRICO NA PERSPECTIVA DA TEORIA DA ATIVIDADE

Pedro Henrique Oliveira Silva
Universidade Federal de Minas Gerais
phosilva1888@gmail.com

Teresinha Fumi Kawasaki
Universidade Federal de Minas Gerais
kawasakit@gmail.com

Resumo: Esta pesquisa em andamento observa e reflete como se dão as interações entre estudantes do 7º ano do ensino fundamental em tarefas de generalização de padrões, visando o desenvolvimento do pensamento algébrico sob a perspectiva da Teoria Histórico-Cultural da Atividade (THCA). A investigação qualitativa foi realizada em uma escola pública de Belo Horizonte e envolveu uma intervenção pedagógica a partir de uma sequência de cinco tarefas planejadas para explorar padrões, regularidades e generalizações, utilizando recursos concretos e visuais, que compuseram uma proposta de recurso educacional. A coleta de dados incluiu observações, gravações, entrevistas e registros escritos, com foco nas tensões, conflitos e reconfigurações geradas durante a atividade. O referencial teórico articula, a partir da THCA, os conceitos de pensamento algébrico (RADFORD, 2006; LINS & GIMENEZ, 1997; ALMEIDA; SANTOS, 2017), mediação, contradição e aprendizagem expansiva (ENGESTROM, 2016). Os resultados parciais indicam, até o momento, que as interações, a partir da Atividade de generalização de padrões, apontam para potencialidades na construção de significados algébricos, superando abordagens mecânicas e impulsionando movimentos de aprendizagem onde há indícios de transformação da argumentação matemática.

Palavras-chave: Pensamento algébrico; Teoria da Atividade; Generalização de padrões; Aprendizagem expansiva; Interações.

1 Introdução

O ensino de álgebra na escola básica, frequentemente associado a práticas mecanizadas e à manipulação de símbolos, pode afastar os alunos da construção de significados dos conceitos algébricos. Este trabalho nasce do desejo de romper com essa lógica, investigando de que forma a prática de generalização de padrões pode favorecer o desenvolvimento do pensamento algébrico. Inspirado pelas minhas experiências como estudante e professor, busco compreender como as interações, definidas como processo social em que os sujeitos interagem trocando informações, influenciando-se mutuamente na construção de significados partilhados (MENEZES *et al.*, 2014), quando mediadas de forma intencional, podem transformar as práticas tradicionais e abrir espaço para novos modos de aprender matemática.

2 Questão investigativa e objetivos

O objetivo geral desta investigação é analisar como se dão as interações entre os estudantes do 7º sétimo ano do ensino fundamental de uma escola pública, em sala de aula, com objetos da atividade de generalização de padrões, desenhados especificamente para contribuir com o desenvolvimento do pensamento algébrico. De forma ainda mais específica:

- Analisar as interações entre os estudantes durante a realização das tarefas, identificando diferentes modos de argumentação e estratégias utilizadas para generalizar padrões e regularidades.
- Investigar contradições emergentes decorrentes das interações e sua possível relação com miniciclos de aprendizagem expansiva.
- Desenvolver e testar uma sequência de tarefas que visem o desenvolvimento do pensamento algébrico em uma turma de 7º ano e favoreça as interações entre os sujeitos envolvidos na atividade.

Interações sociais são essenciais, na abordagem vygotskiana e, portanto, de uma perspectiva Histórico-Cultural, que as vê como parte constituinte da aprendizagem. Também por este motivo, nosso olhar nesta pesquisa se volta para as interações.

A pesquisa busca responder a seguinte questão: *“De que forma as interações entre os estudantes participantes na atividade de generalização de padrões podem evidenciar processos de aprendizagem expansiva e quais características dessas interações podem indicar mudanças qualitativas no desenvolvimento do pensamento algébrico desses estudantes?”*.

Para isso, a atividade de generalização de padrões será considerada na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural da Atividade - Teoria da Atividade - e analisada à luz da Teoria da Aprendizagem Expansiva (ENGESTROM, 2016), também situada na Teoria da Atividade.

3 Quadro teórico

Este estudo está ancorado na Teoria Histórico-Cultural da Atividade (ENGESTRÖM, 2016; KAWASAKI; ARAÚJO, 2023), que compreende a aprendizagem como um processo de transformação coletiva, atravessado por contradições que se constituem como motores para o desenvolvimento. Aprender, nessa perspectiva, é sempre transformar-se e transformar o mundo, reconstruindo sentidos e reorganizando modos de agir (DAVID; TOMAZ, 2015).

Diferentemente de abordagens que veem o aprendizado como mera aquisição de informações, a Teoria da Atividade compreende a aprendizagem como um movimento intencional e situado, que ocorre em contextos sociais específicos e é impulsionado por contradições internas ao sistema de atividade. Tais contradições não são apenas obstáculos: são, sobretudo, motores do desenvolvimento, pois provocam o sujeito a agir de novas maneiras, reconfigurando o modo como entende e transforma sua realidade (ENGESTRÖM, 2015).

Engestrom, um dos autores centrais da THCA, expande o modelo proposto por seus antecessores e focaliza sua atenção no papel central das contradições internas, sendo estas consideradas como motor de desenvolvimento ou, como ele denomina, de expansão. A Aprendizagem Expansiva (ENGESTROM, 2016) considera que tensões, dúvidas e

conflitos emergentes nas interações não devem ser vistos como falhas ou interrupções no processo, mas como oportunidades para reconfigurar a atividade e ampliar os modos de participação dos alunos.

O pensamento algébrico é compreendido como uma forma particular de pensar matematicamente (RADFORD, 2006; LINS; GIMENEZ, 1997; ALMEIDA; SANTOS 2017), que vai além da manipulação simbólica e envolve reconhecer regularidades, estabelecer relações, modelar situações e operar com o desconhecido como se fosse conhecido. Radford (2006) afirma que o pensamento algébrico é um processo cultural e histórico, mediado por linguagem, gestos, signos e artefatos, e que pode se manifestar em diferentes níveis: factual, contextual e simbólico. O uso de letras e símbolos alfanuméricos, portanto, não é suficiente nem necessário para caracterizar o pensamento algébrico, pois este se constrói essencialmente na capacidade de generalizar e argumentar a partir de padrões e relações.

Tarefas de generalização de padrões, conforme discutida por Regis (2017), e Ponte, Branco e Matos (2009), representam um caminho potente para o desenvolvimento do pensamento algébrico na educação básica. Este movimento é respaldado por documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) enfatiza a importância de trabalhar regularidades e generalizações desde os anos iniciais do ensino fundamental, não como antecipação da linguagem formal da álgebra, mas como caminho para a construção de significados matemáticos.

Além disso, as interações podem ser vistas, e são nesta pesquisa, como um elemento central para o desenvolvimento da atividade. Estas interações, entre professor-aluno, professor-pesquisador, pesquisador-aluno e aluno-aluno, são modos pelos quais estes sujeitos se conectam e se relacionam, tanto entre si quanto com os conteúdos e materiais presentes na sala de aula. Para que estas interações aconteçam, são necessários locais de discussão e correção entre os membros, aceitação de críticas e tolerância à dissidência, levando em consideração que certos níveis de desacordo podem causar conflitos entre os membros do grupo envolvido nas interações.

Sendo assim, o percurso teórico aponta para a necessidade de criar, em sala de aula, espaços onde os alunos possam interagir, experimentar, errar, dialogar e construir coletivamente novos sentidos para a matemática. Ao mobilizar a generalização de padrões como eixo da atividade, esta pesquisa busca contribuir para um ensino de álgebra mais dialógico, mais investigativo e mais conectado com as orientações curriculares e com a construção significativa do pensamento algébrico.

4 Metodologia

A abordagem metodológica escolhida é de caráter qualitativo. Realizei a intervenção, juntamente com a professora regente, a qual ocorreu em sala de aula de 7º ano de uma escola pública de Belo Horizonte, com, em média, 30 alunos. Foram escolhidas cinco tarefas distintas, aplicadas durante 5 aulas de 50 minutos, de 12/05/2025 a 09/06/2025, de modo a gerar oportunidades de diálogos e explorações envolvendo generalização de padrões, integradas a um caderno de tarefas. A coleta de dados incluiu observações das ações em sala de aula, gravações em áudio e vídeo, registros em diário de campo e entrevistas. A análise das interações foi feita através de um recorte das situações vivenciadas em sala de aula durante a realização das tarefas propostas, de acordo com o referencial selecionado, considerando as contradições emergentes como potenciais de aprendizagem.

5 Resultados parciais

As tarefas promoveram diferentes formas de argumentação e construção coletiva de sentido. Um exemplo ocorreu na tarefa “Sequência de polígonos” em que eram dadas figuras como as descritas a seguir:

Figura 1: Sequência de quadrados

Fonte: Adaptado de Regis (2017)

Em seguida, foi pedido que os alunos encontrassem uma regra que relacionasse o número de palitos ao número de quadrados em cada figura. Alguns alunos usaram explicações variadas para justificar contagens de palitos, revelando esforços de generalização:

Pedro: *Como assim de 3 em 3? Me explica melhor.*

Marcelo: *4, aí 1, 2, 3 ... 7. Aí 1, 2 3 ... 10. Aí vai assim por diante.*

Pedro: *Me explica um pouco melhor. Por exemplo, essa é a figura 3, tem 10 palitos. Você falou que a figura 4 vai ter...?*

Marcelo: *13.*

Pedro: *A 5?*

Marcelo: *16.*

Pedro: *Como é que você faria pra achar a figura 25?*

Marcelo: *Eu ia fazer 25 quadrados e ir contando*

Neste diálogo, o aluno percebe que a cada novo quadrado aumenta-se 3 palitos, revelando um tipo de pensamento factual (RADFORD, 2006). Nesse tipo de pensamento o aluno não utiliza símbolos alfanuméricos e não denota uma fórmula geral, contudo, essa forma de pensar “não é simples, pois necessita de mecanismos, coordenação, palavras e símbolos para ser desenvolvida” (ALMEIDA; SILVA, 2021).

Alguns alunos preferiram ir direto para as construções e “contar os palitos”, evidenciando uma abordagem mais empírica que simbólica:

Figura 2: Alunas realizando a tarefa “Sequência de quadrados”

Fonte: Fotografia do autor

Durante a tarefa “Empilhamento de cubos”, os alunos foram estimulados a encontrar a quantidade de cubos de empilhamentos maiores, além de tentar encontrar uma regra que descrevesse a quantidade de cubos de qualquer empilhamento:

Figura 3: Tarefa “Empilhamento de cubos”

Fonte: Adaptado de Ponte, Branco e Matos (2009)

Durante a tarefa, foi possível observar mediações espontâneas entre pares. Ações baseadas na percepção e na experiência concreta também foram características marcantes na análise das falas durante a pesquisa de campo, como demonstrado a seguir, o que revela um pensamento informal, mas potencialmente algébrico:

Alunos discutindo sobre a posição dos cubos na tarefa “Empilhamento de cubos”, quando Marcelo assume o turno da fala:

Marcelo: *Cheguei a esse resultado, porque se você tem uma estrutura, você precisa de ter as pilastras, não precisa? Pra sustentar a estrutura. Ai que se você usar a sua mente, pensar um pouco, você vai saber que aqui não vai ser três. Porque esse aqui não vai ficar flutuando. Ai normalmente isso aqui teria que cair (aluno aponta para o segundo empilhamento).*

Ou teria que ter, sei lá, uma mini pilastra pra trás pra segurar.

Nesta tarefa, o aluno Marcelo observa que há cubos que não aparecem na imagem e tenta fazer uma correspondência com estruturas já conhecidas. Além disso, foi possível perceber contradições produtivas em várias falas durante a tarefa “Sequência de polígonos”. Os alunos manifestaram incertezas que revelaram tensões cognitivas essenciais ao processo de aprendizagem expansiva:

Pedro: *Na C vocês falaram que é 9, por que que é 9, não 10?*

Pietro: *3 em cima, 3 embaixo, 3 no meio...(aluno percebe que errou a contagem)*

Pedro: *E 3 no meio?*

João: *Eu acho que é 10 (aluno conta todos os palitos da figura, concluindo sua afirmação)*

Pedro: *A contagem deu 10, é 10 ou é 9?(Uma discussão se inicia entre os alunos do grupo)*

João: *É 10.*

Pietro: *É verdade.*

Essas tensões também se manifestaram durante a realização da tarefa “Empilhamento de cubos”, quando uma das alunas tenta usar a letra x para indicar a posição de qualquer empilhamento:

Geovana: *Você pode usar x ao quadrado para mostrar a quantidade de cubos.*

Lara: *Mas o que você tá pensando que tem que pôr no x ? Eu posso pensar que é 50, se eu quiser.*

Geovana: *Mas, ai vai do resultado. A gente precisa descobrir o resultado.*

Lara: *Mas, ai você deixaria pra pessoa descobrir o que que tá no x ?*

Geovana: *Não, a gente colocaria o resultado. O resultado da figura 6 seria 36*

A possibilidade do uso de uma letra para indicar o número de cubos de qualquer figura parece gerar interpretações distintas. Para Geovana, o x representa um símbolo que associa o total de cubos com a ordem do empilhamento. Já para Lara, o x precisa ser um valor determinado, uma incógnita. Essa dupla interpretação é o motor da tensão no diálogo entre as alunas.

6 Considerações finais

Os resultados parciais nos dão indícios de que os alunos mobilizaram diferentes formas de pensamento diante das tarefas abertas e desafiadoras. Dúvidas, erros e conflitos surgiram como oportunidades de aprendizagem, e não como obstáculos. Mediadas pelas interações entre os alunos e pela atuação docente, esses diálogos revelaram potencial para transformar qualitativamente a relação dos estudantes com a álgebra.

As generalizações, mesmo elementares, permitiram reflexões e apontam para um processo de construção coletiva de significados. Ainda que nem todos tenham alcançado formalizações algébricas, observaram-se avanços em direção a um pensamento algébrico ampliado, como propõem Radford (2006).

As interações entre os alunos mostraram um potencial para a (re)significação, a qual ficou demonstrada pela mudança na argumentação matemática a partir de alguns diálogos encontrados durante a realização das tarefas. Os debates mediados revelaram o caráter coletivo da aprendizagem, conforme proposto pela Teoria da Atividade. Há indícios de mudanças na forma de agir diante dos objetos da atividade. Os estudantes passaram a buscar compreensões lógicas em vez de respostas prontas.

Apesar de os resultados serem parciais, acreditamos que tarefas bem planejadas, inseridas em propostas investigativas e mediadas, podem ser potentes para fomentar o pensamento algébrico e transformar a atividade de aprendizagem. Como desdobramento, sugere-se ampliar a abordagem a outros anos, promover formações docentes e desenvolver recursos educacionais conectados à realidade dos estudantes.

7 Referências

ALMEIDA, J. R.; SANTOS, M. C. dos. Pensamento algébrico: em busca de uma definição. *Revista Paranaense de Educação Matemática*, v. 6, n. 10, p. 34–60, 2017.

ALMEIDA, J. R.; SILVA, R. M. da. Os meios semióticos de objetivação e o pensamento algébrico: uma análise à luz da Teoria da Objetivação. *Revista de Matemática, Ensino e Cultura – REMATEC*, Recife, v. 16, n. 39, p. 19–38, dez. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017.

DAVID, M. M.; TOMAZ, V. S. Aprendizagens expansivas reveladas pela pesquisa sobre a atividade matemática na sala de aula. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, v. 29, p. 1287–1308, 2015.

ENGESTRÖM, Y. *Aprendizagem expansiva*. Trad. F. Liberali. Campinas: Pontes Editora, 2016.

FERREIRA, M. C. C.; DAVID, M. M. M. S.; TOMAZ, V. S. Expansão do conhecimento específico do professor de matemática na atividade em sala de aula. In: DEODATO, A. A.; KAWASAKI, T. F. (org.). *Teoria da Atividade em Construção: Possíveis Diálogos*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2023. p. 31–60.

KAWASAKI, T. F.; ARAÚJO, J. de L. A construção de um livro. In: DEODATO, A. A.; KAWASAKI, T. F. (org.). *Teoria da Atividade em Construção: Possíveis Diálogos*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2023. p. 13–29.

LINS, R. C.; GIMENEZ, J. *Perspectivas em Aritmética e Álgebra para o século XXI*. Campinas, SP: Papyrus Editora, 1997.

MENEZES, L.; FERREIRA, R. T.; MARTINHO, M. H.; GUERREIRO, A. Comunicação nas práticas letivas dos professores de Matemática. In: PONTE, J. P. (org.). *Práticas profissionais dos professores de matemática*. Lisboa: Instituto de Educação, 2014. p. 135–161.

RADFORD, L. Algebraic thinking and the generalization of patterns: a semiotic perspective. In: *North America Conference of the International Group of Psychology of Mathematics Education – PME*, Bergen University College, v. 1, 2006.

REGIS, F. C. do N. *Introdução ao pensamento algébrico: a generalização de padrões*. 2017.